

PEDAGOGIK JARAYONDA AQLLI SINFXONA SMART TEXNOLOGISINI QO'LLASH

Qodirov Davronbek Rajabboy o'g'li

dkodirov1003@gmail.com

Nukus davlat texnika universiteti assistent o'qituvchisi

Daniyarova Ulbosin Kuvatbaevna

ulbosindaniyarova@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu maqolada aqlli sinfxonalarni qo'llash orqali ta'lim berish o'quvchilarni mutaxassis bo'lib yetishishida samara usuli va bu bugungi kunning talabi ekanligi haqida fikr yuritilgan*

Kalit so'zlar: *Talim, aqlli sinf xona, Google Classroom, vaqtni tejash texnologiyasi.*

Aqlli sinf – bu texnologiyadan foydalangan holda juda ko'p turli xil o'qitish va o'rganish usullariga ega raqamli jihozlangan sinf. Qalamlar, qalamlar, qog'ozlar va darsliklar bilan jihozlangan an'anaviy sinfni tasavvur qiling. Endi o'qituvchilarga ta'lim tajribasini o'zgartirishga yordam beradigan bir qator qiziqarli ta'lim texnologiyalarini qo'shing[2].

Bugungi kun taraqqiyotini jahon axborot tarmog'ini yangi texnologiyalarsiz tasavvur qilish mushkul. Pandemiya boshida maktablar yopilganda, biz ta'lim sohasi darhol masofaviy ta'limga qanday moslashishga harakat qilganini ko'rdik. Darslar videokonferensaloqa vositalari orqali onlayn tarzda o'tkazildi, topshiriqlar onlayn tarzda topshirildi va interaktiv ta'lim kabi boshqa virtual vositalardan foydalanildi. Ushbu moslashuvlar ta'lim kelajagining boshlanishidir[1].

Biz pandemiya tufayli futuristik ta'limning ozgina qismi amalga oshirilayotganini ko'rayotgan bo'lsak-da, bu sohada juda ko'p imkoniyatlar mavjud. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, 2022 yilga kelib butun dunyo bo'ylab elektron ta'lim bozori 243 milliard AQSh dollaridan oshadi. Sun'iy intellekt va virtual haqiqat kabi rivojlanayotgan texnologiyalar bilan biz ikki yildan so'ng aqlli sinflar yaratish imkoniyatini ko'rib chiqmoqdamiz[3, 4].

Aqlli sinflar o'qituvchilarga o'quvchilarning ehtiyojlarini qondirish uchun o'qitish uslublarini moslashtirish imkonini beradi. Bir qator texnologiyalar va aqlli sinf boshqaruvidan foydalangan holda, o'qituvchilar o'z o'quvchilarining ta'lim va qo'shimcha ehtiyojlarini qo'llab-quvvatlashlari va har bir o'quvchining individual ta'lim rejasini qondirishlari mumkin[5].

Raqamli aqlli sinf o'qitish va o'rganish tajribasini ta'minlaydi. Bu esa talabalarga audio-vizual ta'sir ko'rsatish imkonini beradi. Biz fotosuratlar, grafiklar, xaritalar, oqim diagrammalari va animatsion videolar yordamida ma'lumotni tasvirlash uchun Google servis vositasidan foydalanamiz. Bu o'rganishni yanada qiziqarli va tushunarli qiladi. Ko'rgazmali tasvirlar orqali o'rganish talabalarga mavzuni uzoq vaqt davomida o'rganish va eslab qolishlariga yordam beradi. Shu bilan birga talabalarni ommaviy axborot vositalari bilan jalb qilishda va darsning har bir qismini ba'zi maxsus effektlar va grafik taqdimotlar bilan tushuntirishga yordam beradi[6].

Google Classroom yozib olingan videolarni tomosha qilish, topshiriqlarni tarqatish va baholash vositasida fikr-mulohaza bildirish uchun ishlatiladi. Bu xabar almashish, forumlar va mobil bildirishnomalar orqali talabalar bilan oson muloqotni soddalashtiradi. Bu o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasida tez-tez so'raladigan savollar sessiyasini yaratishga yordam beradi, bu yerda talabalar shubhalarini bartaraf etishlari mumkin. O'qituvchilar talabalarning taraqqiyotini kuzatishi va ularni raqamli mukofotlar bilan rag'batlantirishlari mumkin[7].

Ammo shuni yodda tutish kerakki, har bir aqlli sinf har xil! Qaysi vositalarni o'z ichiga olishi kerakligi haqida aniq qoida yo'q. Muayyan kontekst va talabalarning ehtiyojlariga qarab vositalar va o'qitishni farqlash har bir o'qituvchiga bog'liq.

Vaqtning tejash texnologiyasi – o'quvchilar sinfda eslatma yozishni odat qiladilar, bu ularning e'tiborini o'rganishdan chalg'itadi. Ammo smart-klass yordamida eslatmalar va taqdimotlarni bevosita talabalar bilan baham ko'rish mumkin. Shuningdek, turli vositalar o'qituvchilarga topshiriqlarni taqsimlashda, fikr-mulohaza bildirishda va munozaralarga jalb qilishda yordam beradi. Darsni rejalashtirish o'qitishning eng ko'p vaqt talab qiladigan qismlaridan biridir. Resurslarni yaratish, ish varaqlarini chop etish va darslarni rejalashtirish har hafta o'qituvchilarning soatlab vaqtini olishi mumkin. Lekin aqlli sinflar yordam berishi mumkin. Oldindan tayyorlangan cheksiz manbalar va o'rganish imkoniyatlari bir necha marta bosish orqali mavjud, ya'ni o'qituvchilar osonlik bilan darslarni qurish, rejalashtirish va o'tkazishlari mumkin. Bundan tashqari, onlayn manbalar doimiy ravishda yangilanadi va bir zumda foydalanish mumkin[8, 9].

Ekologik toza aqlli sinflar o'rganish va o'qitish uchun aqlli gadjetlardan foydalanadi, bu esa qog'oz, qalam, siyoh, qalam va hokazolardan qisman foydalanishni yo'q qiladi. Ma'ruzalar raqamli tarzda o'tkaziladi va hamma narsa onlayn rejimda mavjud. Shuning uchun ma'lumotni yozish va chop etishga hojat yo'q. Aytishimiz mumkinki, bu tabiatni sog'lom va yashil saqlash uchun aqlli sinflarning asosiy afzalliklaridan biridir.

Yuqori samarali – Psixologlarning fikriga ko'ra, tasvirlar, grafiklar, oqim sxemalari, videolar va boshqalar kabi aqlli texnologiya elementlaridan foydalangan

holda vizual o'rganish juda samarali hisoblanadi va o'quvchilarga tushunchalarni tezda tushunishga yordam beradi. Aqlli sinflar ham chalg'itishni kamaytiradi va shuning uchun talabalar ko'proq diqqatni jamlashlari va ko'proq ma'lumotni saqlashlari mumkin[10, 11].

O'quvchilarni rag'batlantirish – Aqlli sinfda sifatli ta'lim berish uchun raqamli doska, proyektorlar, kompyuterlar, LED va boshqalar kabi aqlli sinf jihozlaridan foydalanadi. Uskunalar orqali ko'rsatiladigan audio/vizuallar o'quvchilarni qiziqtiradi va ularga qiziqishni oshirishga yordam beradi. Bu o'quvchilarning ijodiy tasavvurlarini charxlashda ham ishlaydi. Masalan, aqlli sinfda o'quvchi urug'ning o'simlikka aylanayotganini ko'rsa, o'simlikni barcha detallari bilan qanday chizish haqida tasavvurga ega bo'ladi[12, 13].

Yuqorida aytib o'tilganidek, aqlli sinf texnologiyasi ta'lim tizimi uchun ne'matdir. Bu o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirib, ularni o'z tasavvurlaridan tashqari fikrlashga undaydi. Endi oylab ko'rishimiz kerak biz bilganimizdek, bugungi o'quvchilar ertangi kunning kelajagi va biz ertangi kunga sarmoya kiritishimiz to'g'ri.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Madaminov U.A., Mamatqulov M.S. Ma'lumotlar tuzilmasi va algoritmlari. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 10-16.
2. Madaminov U.A., Bayramova Sh.D. Zamonaviy web texnologiyalar yordamida multimediali web ilova ishlab chiqish. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 17-24.
3. Madaminov U.A., Karimova M.S. Oliy ta'lim tashkilotlarida web dasturlashni o'rgatuvchi amaliy loyiha ishlab chiqish. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 25-30.
4. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Bektemirova Risolat Shukurla qizi. Python dasturlash tili. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 31-36.
5. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Qalandarova Kamola Shermat qizi. Ta'limda zamonaviy raqamli texnologiyalar va ulardan foydalanishni o'rgatuvchi elektron resurs ishlab chiqish. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 37-42.
6. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Abdalova Xilola Botirovna. Web dasturlashni o'rgatuvchi mobil ilova ishlab chiqish texnologiyasi. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 43-49.
7. U.A. Madaminov, O.K. Ataboyev, D.R. Kodirov, M.N. Jumaniyazov. Java dasturlash muhitida shart operatorlari (if, switch case). oriental renaissance:

innovative, educational, natural and social sciences. volume 2 | issue 5. 2022/5. 1203-1208 p.

8. Allaberganova M.R. Madaminov U.A. Methodology of electronic educational resources creation and use of applications. International Journal of Applied Research 2020; 6(6): 133-135.

9. Madaminov U.A., Urazboyev K.U. A Program Which Can Teach Students about Java Program Language And Its Functions. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. Vol. 8, Issue 10, 2021/10. 2350-0328.

10. U.A. Madaminov, D.R. Kodirov, E.D. Jolimbetova, Vizual dasturlash yordamida amaliy masalalarni yechish. Ta'lim fidoyilari. 2022/6, 77-85p.

11. Ashirova A.I., Allaberganova M.R., Madaminov U.A. Creating an application for training science. 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies. DOI: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670410.

12. Madaminov U., Ashirova A., Kutliyev S. Didactical potential of using the electronic textbook in the process of learning computer graphics. Annals of the Romanian Society for Cell Biology. 2021/4/14, 5207-5217p.

13. U.A.Madaminov. Methods of teaching and improving web programming in higher education organizations. International Conference on Information Science and Communications Technologies. DOI: 10.1109/ICISCT55600.2022.10146962.

14. Madaminov U.A. Zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalangan holda pedagogik o'lchov me'zonlari elementlari va ulardan foydalanish uslubi-yatini o'rganish. Образование и наука в XXI веке. 2023.

15. U. Madaminov, Qodirov D. Creating an application for training science. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. 2023/5/17, 295-300p.

16. Madaminov U., Qodirov D, Razzoqova Z. Oliy ta'lim tashkilotlarida mutaxassislik fanlarni o'qituvchi mobil ilovalarni ishlab chiqish. Innovations in Technology and Science Education. 2023/6/3, 813-816p.

17. Madaminov U., Xudaybergenov T. Use of modern digital technologies in the educational process. International scientific conferences with higher educational institutions. 2023/5/5, 699-701.

18. Madaminov U. Pedagogik jarayonlarda raqamli texnologiyalardan foydalanish. Kompyuter texnologiyalari. 2022/4/30.

19. Madaminov U., Sadikov M. Development and application of computer graphics training software in information technology. (ICISCT). 2021/11/3. DOI: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670321.

20. Madaminov U., Qodirov D., Avezov M. Use of visit karakalpakstan mobile app in the development of tourism in the republic of karakalpakstan. International journal on human computing studies.
21. З.К. Ильясова. Педагогик олий таълим тизимида информатиканинг назарий асослари фанини ўқитишнинг хусусиятлари. “Online-conferences” Platform, 2021.
22. Ilyasova Z. K. bo‘lajak boshlang‘ich sinf informatika o‘qituvchilarini kasbiy tayyorlashning muhim xususiyatlar // Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 99-105.
23. Kenesbayevna I. Z., Urimbetova Z. A. Application of the Project Method in Computer Science Classes //International Journal on Orange Technologies. – 2022. – Т. 4. – №. 3. – С. 75-77.
24. Kenesbayevna I. Z. The use of the project method to develop students'information competence //International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 65-69.
25. Ильясова З. К. Бўлажак информатика ўқитувчиларни тайёрлаш сифатини такомиллаштиришга қаратилган адаптив модел // Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 569-579.
26. Ilyasova Z. Problems of teaching informatics in pedagogical universities // European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 9.
27. Ильясова З. К. Психолого-педагогические условия повышение эффективности преподавания информатики в педагогическом вузе //Advances in Science and Technology. – 2018. – С. 168-170.
28. Ильясова З. К. Совершенствования подготовки педагогов к профессиональной деятельности в условиях информатизации образования // For teacher professionalism. – 2018. – С. 36.
29. Абдуллаев А., Ильясова З., Абдуллаев У. Технология компьютерного моделирования в социальных системах республики каракалпакстана // Актуальные научные исследования в современном мире. 2017. №. 2-1. С. 6-11.